

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVLATCHILIGINI JAHON
IJTIMOIY-IQTISODIY, SIYOSIY HAMDA MA'NAVIY-MADANIY
TARAQQIYOTIDAGI O'RNI" MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
MATERIALLARI TO'PLAMI

2025-yil 7-aprel

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVASIYALAR VAZIRLIGI

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUDOFAA VAZIRLIGI

TOSHKENT GUMANITAR FANLAR UNIVERSITETI
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA
ALOQA HARBIY INSTITUTI

TEMURIYLAR TARIXI DAVLAT MUZEYI
QUROLLI KUCHLAR HARBIY TIBBIYOT AKADEMIYASI

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVLATCHILIGINI JAHON
IJTIMOIY-IQTISODIY, SIYOSIY HAMDA MA‘NAVIY-MADANIY
TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
MATERIALLARI TO‘PLAMI

2025-yil 7-aprel, Toshkent

TEMURIYLAR MA’NAVY MEROSI ASOSIDA TALABALARDA AXLOQIY QADRIYATLARNI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMI

Yusupova Sadoqat Tashkul qizi

O‘zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida Temuriylar ma’naviy merosini metodik o‘rganishga qaratilgan bir qator huquqiy-me’yoriy hujjatlar qabul qilindi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya hamda “O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi, “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, unda Yangi O‘zbekistonni barpo etishda inson o‘zini rivojlantirmasdan turib jamiyat oldida turgan siyosiy, iqtisodiy-metodik, axloqiy muammolarni hal qilishi mumkin emas. Pedagogik-metodik turkum fanlar ta’lim mazmuni metodik jihatdan tahlil ertilar ekan, OTMda talabalarni temuriylar ma’naviy merosi asosida tarbiyalash jamiyatdagi o‘rni va mavqeyini mustahkamlash borasida davlat ahamiyatiga molik tarixiy ishlar amalga oshirilmoqda. Jamiyatda siyosiy, metodik, ma’naviy muhit barqarorligi va taraqqiyoti ko‘p jihatdan Sharq mutafakkirlari Temuriylar ma’naviy merosiga bo‘lgan munosabat va e’tibor bilan belgilanadi. Yosh avlodni axloqiy tarbiyalash hozirgi kunda ta’lim tizimining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Afsuski, hozirgi vaqtda asosiy axloqiy tushunchalar hisoblangan burch, halollik, hurmat, vatanparvarlik kabi ma’naviy fazilatlarni yoshlarga o‘rgatish pedagogik-metodik turkum fanlar ta’lim mazmunini hamda metodikasini qayta ishlab chiqish lozim, chunki uning o‘rnini xudbinlik, befarqlik, moddiy manfaatlarga haddan tashqari e’tibor egalladi, bu ayniqsa o‘smirlar va yoshlar muhitida namoyon bo‘ladi. Talabalarni Temuriylar ma’naviy merosi asosida tarbiyalashda ta’lim mazmunida axloqning mohiyatini tushunishga metodik yordam berish, ularning ma’naviy asoslarini rivojlantirish imkoniyatlarini metodik namoyish etish, madaniy va umuminsoniy qadriyatlarni metodik rivojlantirishdir. Bu yerda asosiy e’tibor ta’lim jarayoniga beriladi. Ta’limsiz jamiyat hayotini tasavvur qilib bo‘lmaydi, chunki uning maqsadi keng ma’noda metodik to‘plangan tajribalar keksa avloddan yosh avlodga o‘tkazishdir. Ma’naviy tajribani rivojlantirish vazifasi ta’lim oluvchilarni o‘z xalqining tarixiy taraqqiyoti, madaniyati, hayoti, urf-odatlarini orqali amalga oshirilishi mumkin. Ma’lumki, uzoq vaqt davomida Temuriylar ma’naviy merosini metodik tadqiq etish, o‘rganish, oqsab kelindi. Talabalarni temuriylar ma’naviy merosi asosida o‘qitish kelajakni rivojlantirish va mustahkamlashning kalitidir, chunki bu jamiyatda yuzaga keladigan salbiy ta’sirlarga ko‘proq moyil bo‘lish o‘smir yigitlarda, voyaga yetayotgan qizlarda, ayrim holatlarda talaba-qizlarda ham uchramoqda. Shunday sharoitda ulardagi axloqiy tarbiyani o‘z xalqining tarixiy merosidan metodik foydalanish asosida amalga oshirish kerakligini anglatadi.

Manbalarga qaraganda Amir Temur yaratgan “Temur tuzuklari” faqat tarixiy jihatdan emas, balki falsafiy, metodik-pedagogik, psixologik fikrlarga boyligi

“Amir Temur va temuriylar davlatchiligini jahon ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hamda ma’naviy-madaniy taraqqiyotidagi o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami

jihativdan ham alohida ahamiyatga ega. Undagi ta’lim-tarbiyaga oid g‘oyalardan o‘z davrida va undan keyingi davrlarda ham keng foydalanilgan.

Tadqiqotchi R.Alyeva “Amir Temurning mafkuraviy-tarbiyaviy qarashlari” mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida sohibqiron bobomizning o‘tmishdagi madaniy-ma’naviy merosiga, ota-bobolarimizdan qolgan bilim va hayot tajribalariga alohida e’tibor berganligini qayd etadi [85].

Tadqiqotchi M.E.Axmedova “Pedagogika tarixi fanini o‘qitish orqali talabalarning ma’naviy fazilatlarini tarbiyalash” mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida Sohibqiron Amir Temurning madaniy-ma’naviy merosini o‘qitish metodikasini tadqiq etdi, unda XV-XVI asrda ayollarni o‘qitishda qanday usullar qo‘llanilganligini qayd etadi.

Yangi O‘zbekiston barpo etilayotgan sharoitda talabalarda yuksak axloqiy sifatlarni rivojlantirish o‘quv-tarbiya jarayonining muhim, ajralmas qismiga aylanmoqda. Mustaqil ijodiy fikrlay oladigan, kasbiy tayyorgarlik bilan bir qatorda ma’naviy pok, axloqiy- faol qizlarni kamol toptirish metodikasini yaratish davr talabi bo‘lib qolmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev yoshlarni vatanparvarlik, milliy iftixor ruhida tarbiyalash, buning uchun tarixni yaxshi o‘rgatish, bu yo‘nalishdagi ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish masalasida “Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ta’siri bo‘lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o‘rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur”, – deya ta’kidlagan edi.

Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, Sohibqiron Amir Temur hayoti va ijodiga nazar tashlanar ekan, u oila a’zolari, farzandlari va oddiy xalqni yuksak axloqiy qoidalarga amal qilishga undagan, mamlakat sultoni sifatida talab qilgan. Uning barcha tarbiyaviy g‘oyalari oilasiga, farzandlariga, ahli ayoliga, amiru-ulamolariga, saroy ayollariga bo‘lgan munosabatlari orqali namoyon bo‘lgan. Ushbu ma’naviy-axloqiy fazilatlardan kelib chiqqan holda bugungi kunda tobora dolzarbligi ortib borayotgan jamoat orasida o‘zini tutish qoidalari, xushmuomalalik odobi, yoshga qarab muloqotda bo‘lish, salomlashish, hol-ahvol so‘rash qoidalari, kundalik turmush tartibi, kiyinish, kiyim tanlash me’yorlari, orastalik bilan bog‘liq talablar, mehnat qilish va mehnatga munosabat odobi kabi xislatlarni talaba-qizlarda axloqiy qadriyat sifatida rivojlantirib borilishi diaktik-metodik zaruriyatga aylanmoqda. Umumiy pedagogika kursi ta’lim mazmunida tarbiyaning, asosan, uchta tipologiyasi qayd etilib, ular qattiqqo‘llikka asoslangan avtoritar, yumshoqlikka asoslangan liberal hamda demokratik tamoyilga asoslangan tarbiya usullaridir. Yoshlar tarbiyasining samaradorligi, ularda axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish har bir oila, ta’lim muassasasida tarbiyaning qaysi tamoyili asosida tashkil etilganiga bog‘liq. Temuriylar ma’naviy merosi asosida talabalarda axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish metodikasi ham kafolatlangan samaradorlikni bera oladi, deb hisoblanadi. Bu haqda tarixchi metodist olim Bo‘riboy Ahmedov tomonidan nashrga tayyorlangan “Temur tuzuklari” to‘plamida muallif ko‘pgina tarixiy

“Amir Temur va temuriylar davlatchiligini jahon ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hamda ma’naviy-madaniy taraqqiyotidagi o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami

hujjatlar, manbalardan foydalanib, dunyo mamlakatlarining aksariyatida mashhur va tarixiy shaxsga aylangan Sharq mutafakkirlarining insoniyat tarixiga qo‘shgan salmoqli hissalarini, ko‘rsatgan jasoratlari, davlatni qanday boshqarganliklari, oilaparvarligi, insoniy fazilatlarni kengroq yoritishga harakat qilgan. Ushbu kitobda temuriylar to‘g‘risida yozgan. Jumladan,Mirzo Ulug‘bek saltanat ishlarida o‘z maslahatlari bilan qatnashib turar, ayniqsa, ilm-ma’rifatga alohida e’tibor ila qarab, tolibi ilmlarga homiylik qilardi”, - deb ta’kidlaydi muallif.

Jamiyatning asosiy ta’lim sohasidagi vazifa bu sifatli ta’lim, o‘qitish usullari, ta’lim sohasi rivojlanishidagi o‘zgarishlar yoshlarni tarixiy taraqqiyot tajribalari asosida tarbiyalash metodikasi muammolariga qiziqish uyg‘otmoqda. Talaba shaxsini axloqiy qadriyatlar asosida rivojlantirishda alohida o‘qitish usullariga, o‘qitish metodikasiga e’tibor qaratiladi, u nafaqat kasbiy-metodik kompetensiyalarga, balki ma’naviy va axloqiy qadriyatlarga ham ega, urf-odatlar va axloqiy tamoyillarni hurmat qiladi. Davlat, jamiyat, oila, san’at, fan, din avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan an’anaviy axloqiy manbalardir. Shaxsning ma’naviy rivojlanishining asosiy maqsadi uning mavjudligi va maqsadlarining ma’nosini aniqlash, atrofdagi voqelikni obyektiv idrok etishdir. Shaxsning ma’naviy tarbiyasining natijasi uning dunyo haqidagi tasavvurlari, his-tuyg‘ulari va haqiqiy kundalik hayoti o‘rtasida ichki kelishuvga erishishdir; shaxs va uning atrofidagi insonlar o‘rtasida uyg‘unlikka erishish. Ta’limning eng muhim vazifasi ma’naviyat, madaniyat, tashabbuskorlik, mustaqillik, bag‘rikenglik kabi ma’naviy fazilat va sifatlarni rivojlantirishdir. Pedagogik-metodik turkum fanlar ta’lim mazmunini o‘qitish nafaqat yoshlarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga, balki tarixiy-madaniy ehtiyojlarni qondirishga ham qaratilgan. Axloqiy ta’limni tashkil etish quyidagi qoidalarga asoslanadi: O‘qitishda talaba obyekt emas, balki faoliyat subyekti sifatida; O‘qitish tizimi talabaning shaxsiga, uning dunyoqarashiga, tajribasiga, qiziqishlariga qaratilgan; jamiyatda ro‘y berayotgan dolzarb voqealarni, hayotiy muammolarni muhokama qilish uchun imkoniyatlar yaratish; talaba shaxsini, uning fikrini hurmat qilish; muloqot madaniyati darajasini oshirish, nutq odob-axloq qoidalarini o‘zlashtirish hamda Temuriylar davri ma’navi merosini o‘rganish uchun sharoit yaratish.

Darsdan tashqari turli xil tadbirlar shaxsning axloqiy fazilatlari va qadr-qimmatini tarbiyalash usullaridan biridir. Ularning maqsadi quyidagi vazifalardan iborat: ma’naviy-axloqiy fazilatlarning xilma-xilligi va o‘zaro bog‘liqlig g‘oyasini rivojlantirish metodikasi; aksiologik yondashuvlar, urf-odatlariga ijobiy munosabatni tarbiyalash metodikasi; insoniylik, bag‘rikenglik munosabatini rivojlantirish metodikasi; dars mashg‘uloti va darsdan tashqari mashg‘ulotlar o‘quv jarayonining mantiqiy davomi bo‘lishi, real hayotiy vaziyatlarga asoslanishi va talabalarni metodik tayyorlab borish kerak. Talabalarning dars mashg‘uloti va darsdan tashqari mashg‘ulotlardan tashqari tadbirlarda ishtirok etishi nafaqat ma’naviy va axloqiy fazilatlarni rivojlantirishda, balki: shaxsning iste’dodi, qobiliyatlarini ochib berish metodlari; aqliy qobiliyatlarni rivojlantirish metodlari;

“Amir Temur va temuriylar davlatchiligini jahon ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hamda ma’naviy-madaniy taraqqiyotidagi o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami

o‘z nuqtayi nazarini ifoda etish, bahslashish qobiliyatini rivojlantirish metodlari; qo‘shma ijodiy faoliyatda o‘z-o‘zini rivojlantirish va o‘zini tasdiqlash metodlari; axloq va axloqiy fazilatlarni rivojlantirish metodlari. Kelajakdagi o‘z sohasining yetuk mutaxassisi bo‘lish. Bundan tashqari, talabalarning dars mashg‘ulotidan tashqari tadbirlarda ishtirok etishi yaxshi natijalarga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin; mas’uliyatni, qaror qabul qilishda mustaqillikni, jamoada ishlash qobiliyatini, qiziquvchanlikni, maqsadga muvofiqlikni rivojlantirish metodi.

Talabalarning ma’naviy va axloqiy fazilatlarini rivojlantirishda metodik-pedagogik ta’lim mazmuni didaktik zarurat sifatida talaba-qizlar hayotiga kreativlik, mantiqiy tafakkurini uyg‘otadi. Dars mashg‘ulotlarida ishtirok etish o‘z-o‘zini bilish, o‘z-o‘zini rivojlantirish, o‘zini o‘zi anglashni rag‘batlantiradi; fikrlashni, ijodkorlikni rivojlantiradi; talaba shaxsini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi; bitiruvchilarning harakatchanligi va kasbiy mustaqilligini rivojlantiradi

Talabalarda yuqoridagi sifatlarni tarbiyalash uchun yurtimizda juda ko‘plab boy adabiy ilmiy meroslar bor. “Zijji Ko‘ragoniy” deb ataladigan, buyuk allomalarimizning odob-axloq, insoniy fazilatlar, ta’lim-tarbiyaga bag‘ishlangan boy ma’naviy merosi pedagogik jihatdan kam o‘rganilgan qismlardan biridir. Shu jumladan, Temuriylar ma’naviy merosi asosida talabalarda axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish metodikasi bugungi kunda dolzarb pedagogik-metodik muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Yoshlarni, shu jumladan talabalarni xalqimizning buyuk tarixida o‘zining jasorati va matonati, aql-zakovati, nafosati va nazokati bilan o‘chmas nom qoldirgan Amir Temur, Mirzo Ulug‘bek, Ali Qushchi, va boshqa mutafakkirlarni hamisha ehtirom bilan eslashadi. Boshqacha aytganda shavkatli hukmdorlar, yetuk donishmandlar, zabardast olimlar, suxandon shoirlar va zukko san’atshunoslar yetishib chiqqan davr bu XV asr Movaraunnahr yuragi Samarqand deb ataladi. Pedagogik turkum fanlarni o‘qitishda talabalarni umumiy pedagogika ta’lim mazmuni asosida tarixning buyuk jasorat sohibalarining ta’limiy-tarbiyaviy ishlari hamda nomlari faxr bilan tilga olinadi. Sharq mutafakkirlari tarixiga murojaat etsak, Temuriylar orasidan buyuk hukmdorlar, yetuk donishmandlar, iste’dodli olimlar, suxandonlar, shoirlar, tarixchilar, zukko san’atshunoslar yetishib chiqqan. Bunday hukmdor, olimlar, shora va donishmandlar Sharq mamlakatlarida ular ko‘pchilikni tashkil qiladi. Dunyo ta’lim tizimida Sharq mutafakkirlari ma’naviy merosiga qiziqish juda yuqori. Talabalarni temuriylar ma’naviy merosi asosida tarbiyalash, ularni o‘qitish masalalariga alohida e’tibor qaratiladi. O‘z taxtida o‘tirgan, hukmdorlar mavqeiga tayanib, ulkan tadbirlarni amalga oshirgan va shu tufayli tarixda nomlari qolgan ular faoliyati hamda ularning ma’naviy merosini pedagogik-metodik turkum fanlar ta’lim mazmunining o‘rganishga bag‘ishlangan bir qator ilmiy-tadqiqot va metodik ishlar amalga oshirilgan.

Umumiy pedagogika kursini metodik tadqiq etish jarayonida XIV-XVI asrlar iqtisodiy, siyosiy, madaniy sohada muhim o‘zgarishlar sodir bo‘lganligi, bir so‘z bilan aytganda Temur va temuriylar davri sivilizatsiyasi yuzaga keldi.

“Amir Temur va temuriylar davlatchiligini jahon ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hamda ma’naviy-madaniy taraqqiyotidagi o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami

Markazlashgan davlatning tashkil topishi natijasida maorif, ilm-fan, madaniyat, qurilish va obodonchilik ishlari yuqori pog‘onaga ko‘tarildi. Ayniqsa, ta’lim-tarbiya sohasini rivojlantirishga e’tibor qaratildi. Amir Temur va temuriylar davri tarixi haqqoniy va xolisona o‘rganila boshlandi. Aniqrog‘i, bu davr tarixini yoshlar ongiga singdirishda umumiy pedagogika fani nuqtayi-nazaridan yondashilayotganligi e’tiborga molikdir. Amir Temur va temuriylar davridagi maorif va ta’lim-tarbiyaning rivojlanishida bevosita temuriylar bning ma’naviy merosi asosidag o‘rni beqiyos bo‘lgan.

Temur va temuriylar sulolasiga Amir Temurning o‘g‘illari, Umarshayx Mirzo, Shoxrux Mirzo, Mirzo Ulug‘bek, Ali qushchi, Zahridin Muhammad Bobur, Jahongirshoh, Shohjahon, Avrangzeb Olamgir va hokozo shular jumlasidandir.

Ushbu temuriylar avlodi to‘g‘risida ko‘pgina qo‘lyozma va toshbosma asarlarda tegishli ma’lumotlar uchraydi. Chunonchi, Nizomiddin Shomiyning “Zafarnoma”si, Sharafuddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma”si, Ibn Arabshohning “Ajoyib ul-maqdur fi axbori Taymur” (Temur haqidagi xabarlarda taqdir ajoyibotlari), Hofizi Abro‘yning “Zubdat ut-tavorixi Boysung‘uriy”, Kamoliddin Abdurazzoq Samarqandiyning “Matlai sa‘dayi va majmai baxrayn” (Ikki saodatli yulduzning chiqishi va ikki dengizning qo‘shilish joyi), Foseh Xavofiyning “Mujmal-i Fosehiy” (Fosehiyning tarixlar majmuasi), Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma”, G‘iyosiddin Muhammad Xondamirning “Habib us-siyar fi axbor ofrod ul-bashar” (Inson xabarlarida do‘stlarning tarjimai holi), Gulbadanbeginning “Humoyunnoma” kabi asarlarida qimmatli ma’lumotlar berilgan.

Biz yurtimizni yangi bosqichga, yangi yuksak marraga olib chiqmoqchi ekanmiz, bunda bizga yorug‘ g‘oya kerak. Bu g‘oyaning zamirida xalqning o‘zligini anglash yotadi. Haqqoniy tarixni bilmasdan turib esa o‘zlikni anglash mumkin emas. Fanda bizning tarixiy ildizlarimizni aniqlaydigan, milliy g‘ururimizni yuksaltiradigan yangi yo‘nalishlar paydo bo‘lishi kerak. Bugungi kunda umummilliy harakatga aylangan “Yangi O‘zbekiston” g‘oyasi zamirida yuqori axloqiy fazilatlarga ega o‘zbek qizi siymosini yaratish metodik zarurat ekanligi muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. G Xasanboyeva YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA TEMURIYLAR DAVRI MA’NAVIY MADANIYATINING AHAMIYATI // ReFocus. 2022. №4.
2. Sharipov, T. (2017). Temuriylar davri va uning tarixiy merosi. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti.
3. Kim, M. (2021). Digital Education and Ethical Values: The Role of Technology in Shaping Character. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Kamolov D. R. O. G. L. O'zbekistonda demokratiya va axloqning zamonaviy muammolari va yechimlari //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. NUU Conference 2. – C. 348-352.